

ERWIN LINDNER

Zur Kenntnis der Dipteren-Fauna Südwestafikas, II

(Zur Kenntnis der Dipteren-Fauna SWA, I, siehe Journal XXVI — 1971/72, S. 85)

II. ASILIDAE

Im Folgenden habe ich versucht, die Asiliden meiner Ausbeute aus Südwestafrika 1970 zusammenzustellen. Ich war mir von Anfang an der Schwierigkeit bewußt, welche mit diesem Unternehmen verknüpft sein würde, handelte es sich doch um eine Familie zahlreicher Gattungen und Arten auch in Afrika, von Arten, die in Südwestafrika noch wenig gesammelt wurden und die auch einiges Neue erwarten ließen. Letzteres trifft vor allem für die zahlreichen Gattungen und Arten der *Asilini* zu. Ich wandte mich deshalb an die bewährte Hilfe Mr. H. OLDROYDS, des Kollegen vom Britischen Museum in London, und durfte mich ihrer auch insoweit erfreuen, als das ohne zu großen Zeitaufwand möglich war. Ich benutze die Gelegenheit, Mr. OLDROYD meinen herzlichsten Dank auszusprechen.

Dem von mir gesammelten Material habe ich einige Stücke beigelegt, die von Herrn F. GAERDES (Okahandja) im Laufe vieler Jahre unserem Stuttgarter Museum zugegangen waren und die ich jetzt nach Möglichkeit bearbeiten wollte. Ein anderer Teil von Tieren dieser Herkunft mußte allerdings vorläufig zurückgestellt werden, da der Mangel an Vergleichsmaterial und Literatur, sowie die große Zahl von beschriebenen Arten mancher Gattungen seiner Bestimmung eine Grenze setzte. Vielleicht wird es möglich sein, später einmal darauf zurückzukommen.

Stücke, die ich nachstehend durch eine Klammer gekennzeichnet habe, stammen nicht aus Südwestafrika, sondern von anderen auf der Reise berührten Gegenden (Pretoria). Ihnen habe ich auch eine *Gonioscelis mantis* Loew beigelegt, die Baron VON LUDWIG 1837 vom „Cap“ mitgebracht hatte, und die Kriege und Umzüge wohlbehalten in unserem Museum überstanden hat.

Die kleine Ausbeute aus SWA enthält verhältnismäßig viel Neues, und auch die nur bis zur Gattung bestimmten Stücke (*Promachus*) könnten in dieser Hinsicht Interessantes einschließen.

Nicht überraschend waren bestimmte, z.T. bisher unbekannte Formen aus der Wüste Namib, die mehr oder weniger Anpassungsformen an die extremen physikalischen Lebensverhältnisse dieses Gebietes darstellen. Diese Anpassungen bestehen hauptsächlich in einer extrem hellen Färbung (weiße oder silberige Behaarung und Bedornung), hellrote Farbe der p, Schattenfleckchen im Flügelgeäder, im Einklang mit den Sandkörnern und ihren Schatten im grellen Sonnenschein im Gegensatz zu dort, wo die meisten Gattungsgenossen ein vorwiegend dunkles Kleid tragen.

Subfam. **Dasyopogoninae**

Laphystia kochi, spec. nov. (Abb. 1)

1 ♀ von Gobabeb, SWA, 2.—9.II.1970

2 ♀♀ von Swakopmund, 29.—30.II.1970

Nach der Darstellung HULLS ist die Gattung paläarktisch, nearktisch, neotropisch. ENGEL beschrieb 1929 eine afrikanische Art (*L. argenteofascista*) aus Rhodesien und Brit. Ostafrika. Sie ist deutlich verschieden von der südwestafrikanischen Art. Ich hatte sie Kollege OLDROYD vorgelegt; auch er erkannte sie als eine wahrscheinlich neue *Laphystia*.

Es handelt sich um eine ausgesprochene Anpassungsform an das Leben in der Wüste Namib.

Abb. 1. *Laphystia kochi*, spec. nova.

Der dunkle Körper ist fast ganz silberweiß behaart. Die p sind, ohne dunkle Stellen, rotgelb, mit weißer Behaarung und Bedornung. Die beiden Basalglieder des Fühlers sind gelbrot, das dritte Glied ist schwarz. Die Adern der glashellen Flügel sind an der Wurzel und in der Basalhälfte farblos bis gelb, die Randader und die sc sind gelb. ♀: Körper dunkel schwärzlich, aber bedeckt von silberweißer Behaarung und Bedornung. Kopf hellgrau bestäubt, mit schneeweißer und silberweißer Behaarung. Sie bedeckt das leicht vorgewölbte Gesicht mit einem nach abwärts gerichteten Bart. Auch die beiden gelbroten Basalglieder des Fühlers sind (besonders das erste) mit langen, glashellen Borsten versehen. Das dritte Glied ist ohne Griffel wenig länger als die beiden ersten zusammen. Es ist schwarz und im basalen Teil etwas stärker als im apikalen. Der kurze braune Griffel ist nach unten gerichtet. Borsten auf Stirn und Hinterkopf weiß. Rüssel schwarz, so lang wie der Fühler. Thorax und Schildchen silbergrau, weiß behaart und beborstet. Auf dem Mesonotum treten drei breite Längsstreifen der schwarzen Grundfarbe kaum hervor. Auch die Behaarung der Pleuren und der Hüften ist weiß auf grauem Untergrund. p gelbrot, mit weißer Behaarung und Beborstung. Nur die Krallen sind schwarz. Flügel glasdurchsichtig, in der Basalhälfte besonders am Vorderrand mit rotgelben Adern. In der Apikalhälfte und am Hinterrand sind die Adern dunkelbraun. R_2 ist am Flügelrand geöffnet, auf eine Länge, die r—m oder weniger entspricht. Abdomen silberweiß behaart und beborstet. Die dunkle Grundfarbe tritt nur auf den schmalen Vorderändern entlang der Tergiteinschnitte hervor.

6,5—10 mm.

Ich bennene dieses interessante Tier zu Ehren des während meines Aufenthalts in SWA verstorbenen Dr. CHARLES KOCH, des Gründers der Forschungsstation Gobabeb und des Erforschers der Namib-Fauna, besonders ihrer so zahlreichen Tenebrioniden.

Laphystia orichalcea, spec. nov.

1 ♂ von Swakopmund 10.—16.II.1970.

Eine zweite Art der Gattung *Laphystia* bewohnt das weite Sand- und Geröllgebiet der Swakopmündung auf der Höhe von Swakopmund. Sie zeigt statt der silberweißen Behaarung mehr kurze messingfarbene und hell rötlichgelbe Beborstung, eine gestielte R_2 und größtenteils schwarze p.

♂: Kopf weißlich bestäubt und weiß behaart. Der Bart auf dem Gesicht und um die Mundöffnung ist weiß, die Borsten an der Unterseite der braunschwarzen Fühlerglieder, sowie die Borsten des oberen Teils des Hinterkopfes sind braungelb (das 3. Fühlerglied ist leider verloren gegangen). Thorax, Schildchen und Abdomen sind graubraun mit anliegender kurzer messingfarbener Behaarung. Auch die längeren Borsten rings um das Mesonotum, auf dem Schildchen und an den Seiten des Abdomens sind von dieser Farbe oder mehr hell gelblich. Die 8—10 Randborsten des Schildchens sind stark aufgerichtet. Auf

dem Thorax fallen drei breite braune Längsstreifen wenig auf, noch weniger ein dorsaler Längsstreifen, der über die Tergite verläuft. Die p sind schwarz mit Ausnahme der Kniee und eines großen basalen Teiles der t, sowie den gelbroten Tarsen der p₁ und p₂ und den mehr braunen Tarsen der p₃. Behaarung und Beborstung der p sind hell rötlich und gelblich. Auf den Flügeln sind die Adern braun, an der Basis gelb, wenig kontrastierend. Der Stiel von R₅ ist länger als r—m. Schwinger gelblich. Der männliche Genitalapparat ist kompliziert, an den Seiten mit je einem Kamm von etwa 8 roten Borsten.

11 mm.

Laphystia argenteofascista Engel, 1929, = *Sigar^{ella}*

Ann. Transvaal Mus. Vol. XIII, Part. III, p. 162

Syn.: *clausicella* Herm. i.l. = var. *argenteofasciate*.

2 ♂♂ von Gobabeb, 2.—9.II.1970

ENGEL beschrieb diese Art aus Brit. Ostafrika und von Rhodesien. Er kannte offenbar nur Weibchen. Das Männchen ist ausgezeichnet durch dicke, einen Komplex bildende Postabdominalsegmente.

Tribus Stichopogonini

Stichopogon engeli spec. nov.

1 ♂ von Gobabeb, 2.—9.II.1970

Ich habe das Stück im Trockenbett des Kuiseb an einer blühenden *Nidorella resedifolia* DC. (*Asteraceae*, amerikanisch!), der Pflanze, welche die meisten blütenbesuchenden Insekten anlockte, gefangen. Mit 4,5 mm ist diese Art eine der kleinsten Asiliden. Ihre Färbung, besonders die der p und ihrer Bedornung, weist die Art als Anpassungsform an die Wüste aus; der Gesamteindruck ist hell. Ich konnte sie mit *Stichopogon hermanni* Engel vergleichen.

♂: Kopf und Thorax sind schwarz, mit dichter silbergrauer Bestäubung. Sie zeigt auf dem Mesonotum und auf den Mesopleuren eine dunklere Zeichnung, die durchscheinende Grundfarbe. Auf dem Dorsum erscheint sie am Pronotum als Beginn eines dunklen Längsstreifens. Stirn, Gesicht und Hinterkopf sind grau bestäubt. Die Ocellarborsten sind sehr klein, unscheinbar wie wenige Seitenborsten der Stirn. Die wenigen Postvertikalen und Postorbitalen des Hinterkopfes sind länger, hell gelblichbraun und aufgerichtet. Der Bart im unteren Teil des Augenhinterrandes ist schneeweiß. Der seidig glänzende Bart besteht aus einem dichten, langen Kamm weißer Borsten, die so lang wie das 3. Fühlerglied sind. Die Fühler sind braun, 1. und 2. Glied kurz, fast nur so lang wie breit. Das 3. Glied ist schlank, mehr als doppelt so lang wie die beiden ersten zusammen, und trägt ein Mikrosegment, das zweimal so lang wie breit ist und mit einer kurzen und dünnen Borste endet. Der schwarze Rüssel ist unter dem hellen Bart verborgen. Nur wenige helle Borsten stehen am Seitenrand des Meso-

notums und besonders unscheinbare am Schildchenrand. Überall, auch auf dem Kopf, wo die graue Bestäubung vorhanden ist, finden sich glitzernde, mikroskopisch kleine Schüppchen. Die Hüften sind wie der ganze Thorax schwarz mit grauer Bestäubung. Die p sind gelbrot, ohne dunkle Zeichnung. Ihre Bedornung, die an den t und Tarsen ziemlich entwickelt ist, ist farblos. Flügel etwas graubraun getönt, die Adern schwarz, nur c, cs und r₁ an der Basis hellgelb. Alle Hinterrandzellen sind geöffnet, auch R_s soweit wie die 2. Hinterrandzelle (2. M₁). Schwinger weiß. Das Abdomen ist silberig grau bestäubt. Auf dem Dorsum schließen sich runde braune Flecken zu einem breiten Mittel-längsstreifen zusammen. Zu ihm treten braune Seitenflecken, von welchen je nach der Beleuchtung in der Regel nur die einer Seite sichtbar sind. Unscheinbare, helle, abstehende Behaarung findet sich auf den ersten Segmenten, in Resten an den Seiten der folgenden. Der Genitalapparat besteht in der Hauptsache aus den 2, an der Basis breiten, apikal zugespitzten, nach unten gerichteten Forcipesarmen, die viel länger als bei *St. hermanni* Engel sind.

4,5 mm

Ich widme diese Art dem Andenken an Dr. E. O. ENGEL, dem lang-jährigen Betreuer der Dipterenammlung des Münchner Museums, dem ich die Einführung in die Kenntnis der Asiliden verdanke. Siehe Nach-ruf in Mitt. Münchner Ent. Ges. XXXIV. S. 1—4, 1944.

Tribus Stenopogonini

Heteropogon flavidus spec. nov.

2 ♂♂ von Ongeama, 23.—28.I.1970

Eine kleine, hell rötliche Art.

♂: Dunkelbraun, Hinterkopf schwarz. An den Fühlern nur das 3. schlanke Glied schwarz, die beiden Basalglieder rötlichgelb. Beborstung des Kopfes hell. Thorax rötlichgelb, nur auf dem Mesonotum mit 3 breiten, glänzend schwarzen Längsstreifen, deren seitliche in 2 große schwarze Flecken aufgelöst sind, die medial mehr oder weniger in Verbindung mit dem Mittelstreifen stehen. p rötlichgelb, hell behaart und beborstet. Nur die Endborsten der t₂ und t₃ sowie die Tarsen, besonders der p₃, sind schwarz bzw. ebenso bedornt. Abdomen rötlich-gelb, an den Einschnitten schwärzlich.

10 mm.

(*Gonioscelis mantis* Loew

1 ♀ vom „Cap, v. LUDWIG 1837“

Ich führe dieses Stück unseres Stuttgarter Museums an, das Baron von Ludwig 1837 am Kap erbeutet hat. Es wurde von E. O. ENGEL vor Jahren als *Gonioscelis spec.* bestimmt, ist aber nach einem Vergleich mit einem Pärchen der Sammlung ENGEL, das Dr. BRAUNS in Transvaal gesammelt hat, identisch.)

Heteropogon oldroydi spec. nov.

1 ♀ von Daan Viljoen, 19.—21.I.1970

Aus der äthiopischen Region wurden bisher nur zwei Arten dieser Gattung beschrieben: *peregrinus* Engel (1920) von Grahamstown (Kapland) und *gracilis* Engel (1937).

Die Gattung ist ausgezeichnet durch die parallelen Stirnränder, die auf dem Scheitel und am Mundrand etwas breiter auseinander weichen, durch die außerordentlich dünnen Fühler, durch spärliche Behaarung des Körpers und durch das charakteristische Flügelgeäder. Die Stirn ist tief eingesattelt; der große Ozellenhöcker überragt die Augen über dem Scheitel nicht.

♀: Der Kopf ist ziemlich flach, vom Profil mehr als doppelt so hoch wie lang. Die Fühler sind etwas länger als der kleine Augendurchmesser und sehr schlank. Die beiden ersten Glieder sind kurz. Das dritte Glied ohne Griffel ist fast doppelt so lang wie die beiden ersten Glieder zusammen. Der sehr dünne Griffel ist über halb so lang wie das 3. Glied. Der weiße, dünnborstige Bart nimmt nur wenig mehr als die untere Hälfte des Gesichts ein. Wenig weiße Borstenhaare stehen auf der Stirn und auf den beiden ersten Fühlergliedern. Behaarung, Okzipitalborstchen des Hinterkopfes sowie der Bart auf der Unterseite des Hinterkopfes sind schneeweiß. Auch die schwarzen Taster tragen weißliche Borsten. Rüssel ziemlich dick, schwarz, vorstehend. Die ganze Unterseite des Körpers ist grau „bestäubt“. Die Bestäubung wird aus mikroskopisch kleinen Härchen gebildet, die eine dichte Decke bilden. Die Oberseite des Körpers, besonders auf dem Abdomen, ist glänzend schwarz. Auf dem Mesonotum wird die schwarze Fläche von einem weißen Rand eingerahmt, der von dem Prothorax über die Notopleuralleiste zu der Fläche vor dem Schildchen und über dieses hinweggeht. Auf dieser hellen Fläche stehen auch die verhältnismäßig spärliche Behaarung und Beborstung. Das Dorsum des Thorax ist stark geport, bis auf zwei glatte Längsstreifen in der Mitte. Pleuren und Hüften sind überall schwarz, hell bestäubt. Die p sind schwarz, mit roten t und Tarsen, die beide apikal schwarz sind. Behaarung und Beborstung der p größtenteils weiß, an den apikal schwarzen Enden der t und der Tarsen schwarz. An der Unterseite der p₁ und p₂ sind nur lange weiße Haare vorhanden, an der f₃ auch einige helle Borsten. Die Beborstung der t und der Tarsen ist länger und kräftig. An der Unterseite der Metatarsen und der nächsten Tarsalglieder befindet sich an den p₃ eine dichte graue, gleichmäßig kurze Haarbürste. Die Flügel sind an der Basis und am Vorderrand schwach gelblich, mit rötlich gelben Adern, auf dem größeren Teil der Fläche leicht gelbbraun, mit schwarzen Adern. Alle Hinterrandzellen sind offen, Cu₂ kurz gestielt. Die glänzend schwarzen Abdominaltergite tragen breite, grauweiße Seitenränder. Abdomen des Weibchens mit schwarzen Acanthophoriten, welche charakteristisch für Sandbewohner sind.

13,5 mm.

Tribus Dasyogonini

Neolaparus laticornis Loew

1 ♂ von Okahandja 14.II.1954, F. GAERDES (ENGEL det.), Sammlung Engel

1 ♀ von Okahandja 13.II.1966, F. GAERDES leg.

Subfam. Laphriinae

Tribus Laphriini

Nusa gaerdesi spec. nov. (Abb. 2)

1 ♂ von „Ovita“ 22.I.1963, F. GAERDES leg. („Ovita“ ist nach freundlicher Auskunft des Sammlers eine Abkürzung für die Farm Ongombeanavita, 50 km NW Okahandja).

Es sind einige afrikanische Arten von *Nusa* beschrieben, so *africana* Ricardo, *infumata* Loew, *dispar* Gerst., *brachyptera* Loew, *ruficornis* Wulp, *albicans* Engel, und es war naheliegend, an eine Identität z.B. mit *ruficornis* zu denken, doch wurde diese von Aden beschrieben und ist nicht identisch.

Abb. 2.

Nusa gaerdesi, spec. nova,
Kopfprofil.

♂: Schwarz, bis auf das rote 3. Fühlerglied; graue Bestäubung auf Stirn und Gesicht, ein wenig graue Bestäubung in der Schulterregion, in der Notopleuralregion, auf zwei schmalen Längsstreifen des Mesonotums und an den Hinterrändern, besonders lateral, der mittleren Tergite. Die Beborstung des Gesichts ist fast so lang wie der große Augendurchmesser. Besonders lang sind die Ozellarborsten und die oberen Borsten des Hinterkopfes. An der Basis des Rüssels, an den kurzen Tastern und vorne am Mundrand finden sich neben den schwarzen Borsten feine grauliche Haare. Die beiden schwarzen Basalglieder der Fühler sind etwa gleich lang, das 3. Glied ist wenig kürzer als die beiden zusammen, lanzettförmig in der Mitte verbreitert. Das Mikrosegment am Ende ist schwarz, kurz, zylindrisch, am Seitenrand mit einer kleinen Spitze. Die Fühler sind etwas länger als der kleine Augendurchmesser. Thorax schwarz, stark behaart. Die Behaarung vor der Naht kurz, dahinter länger und borstenförmig. Schildchen mit etwa 20 starken schwarzen Randborsten. p schwarz und kräftig beborstet, etwas grau bestäubt. Die langen, grauen Pulvillen werden von dem spießartigen, nadelfeinen, vorstehenden roten Empodium etwas überragt. Flügel etwas grau, fast farblos. R. gestielt. Schwinger hell gelblich, mit dunklerem Stiel. Abdomen schwarz, mit verhältnismäßig schwacher Beborstung neben der schwarzen Behaarung. Die Hinterränder der mittleren Segmente sind etwas hellgrau schimmernd, besonders an den Seiten.

16 mm.

Ich widme diese Art Herrn FRITZ GAERDES (Okahandja) für seine Verdienste um die Erforschung der südwestafrikanischen Fauna.

Anypodetus fasciatus Hermann 1907

1 ♀ von Okahandja 17.I.1970

Diese interessante Art wurde von HERMANN aus Transvaal und der Kalahari beschrieben.

Subfam. Asilinae

Tribus Asilini

Alcimus ? tristrigatus Loew

1 ♂ 1 ♀ von Daan Viljoen, 19.I.1970

Diese südwestafrikanischen Stücke sind sehr hell gefärbt, zeigen aber nach Material, das Herr GAERDES an verschiedenen Stellen in SWA gesammelt hat, eine erhebliche Variabilität, so daß sie wohl nur als eine var. von *tristrigatus* angesehen werden können. Es ist der graue Mittellängsstreifen bei einem Weibchen von Breckhovn I.1937 deutlich von den zwei dunkelbraunen schmalen Längsstreifen eingerahmt, von welchen bei meinen beiden Stücken nichts vorhanden ist. Bei den

Exemplaren von Daan Viljoen ist die Beborstung vorwiegend gelblich, bei dem Stück von Breckhovn schwarz.

1 ♂ von Okahandja, 1.II.1935 zeigt die Thorakalzeichnung wie meine beiden Stücke, ebenso die Thoraxbedornung; schwarze Schildchendorne und die Zeichnung des Abdomens sind übereinstimmend.

1 ♀ von Okosongonin, vom 7.XI.1937, stimmt wiederum weitgehend mit meinen Stücken überein, hat aber weiße Schildchendorne.

Ungewöhnlich hell sind auch 2 Weibchen von Etosha, 8.I.1938. Ihre Thorakalbeborstung und die des Schildchens sind jedoch vorherrschend schwarz.

Heligmonera rubripes (Ricardo) 1922,

Ann. & Magaz. of Nat. Hist. 9. ser., Vol. 10, p. 63

13 Exemplare (5 ♂♂ 8 ♀♀) von Daan Viljoen, 19.—21.I.1970, von Ongeama 23.—28.II., Krumhuk 26.—28.I.; dazu 1 ♂ 2 ♀♀ von Okahandja, 14.XII.1951, 5.IX.1967, 26.X.1969, von Tsumeb, 9.I.1938, die Herr GAERDES im Lauf der Jahre unserem Museum gesandt hat. Diese Tiere kamen bei meinem Besuch kurz vor der Regenzeit, als häufigste Asilide, überall in den dünnen Grasländereien der Farmen vor.

Miss RICARDO beschrieb die Art nach anscheinend geringem Material, das von Nyssaland stammte, als *Tolmerus*. Die Art dürfte im subtropischen Gürtel Südafrikas überall verbreitet sein. Das Urteil Mr. OLDROYDs bestätigend, halte ich die Art jedoch für eine *Heligmonera*; sie ist nach OLDROYD im Brit. Museum nicht vorhanden. Kennzeichnend für *Heligmonera rubripes* (Ricardo) sind folgende morphologischen Elemente, die allerdings ziemlich variabel sind:

Das 3. Fühlerglied ist so lang wie das 1., bei manchen Exemplaren jedoch kürzer, bei anderen schlanker, und so lang wie die beiden ersten Fühlerglieder zusammen. Diese sind immer rot, das 3. schwarz oder dunkelgraubraun. Der Bart ist weiß bzw. gelblich; schwarz sind in der Regel nur die obersten Borsten, die den hellen Teil des Bartes umrahmen, der in einem spitzen Dreieck bis zur Mitte des Gesichts emporgeht. Die Okzipital-Börstchen sind schwarz oder weiß, oder es sind nur die oberen schwarz. Die p sind nicht schwarz, sondern größtenteils rot, bei einem der vorliegenden Weibchen ohne jede dunkle Zeichnung. In den meisten Fällen ist das f größtenteils schwarz, so daß nur ein mehr oder weniger breiter roter Ventralstreifen und etwas Rotfärbung an den beiden Enden verbleibt. Zur völligen Zeichnungslosigkeit führen Übergänge mit mehr oder weniger breiten oder schmalen schwarzen, anterioren und posterioren Streifen. An den t findet sich ein schmaler, dunkler Längsstreifen oft nur in schwarzen Haaren angedeutet, die hell und anliegend die ganzen p umhüllen. Wie die Tarsen sind auch die p apikal schwarz. Die Beborstung der p ist im allgemeinen weiß, bis auf ein paar schwarze Borsten, die sich

an bestimmter Stelle, z.B. an den f und t finden, während die Beborstung der Tarsen überwiegend schwarz ist. Die geringe Thorakalbeborstung ist im allgemeinen schwarz; die beiden starken, nach vorn gebogenen Apikalborsten des Schildchens sind meist schwarz, nicht selten jedoch weiß (bei ungefähr der Hälfte der vorliegenden Exemplare). Das Abdomen ist braungrau, mit bei manchen Stücken helleren schmalen Hinterrändern der Tergite als bei anderen. An dem schwarzen Genitalapparat des Männchens ist der obere Forceps apikal gespalten, an der Basis gewöhnlich rotbraun. Auch die „Kurve“ des Hinterastes der 3. Ader (r_3) ist nicht so „pronounced“ einheitlich, wie das der Originalbeschreibung entnommen werden könnte.

13—18 mm

Philodicus gracilis Wulp (1899)

1 ♂ von Okahandja, 27.II.1938, F. GAERDES leg.

Philodicus obscuripes Loew (1858)

1 ♀ Daan Viljoen, 19.—21.I.1970

1 ♂ von Okahandja, 9.V.1913, F. GAERDES leg.

Ich achte die Identifizierung dieser Art durch ENGEL, da ich nicht in der Lage bin, sie auf ihre Richtigkeit zu prüfen.

(*Philodicus spec. 2* (Oldroyd)

1 ♀ von Pretoria, 13.I.1970

Die Art ist etwas kleiner (20 mm) als *obscuripes* Loew und ist ausgezeichnet durch vorherrschend schwarze Beborstung des Gesichts. So sind nicht nur die Postokularbörstchen schwarz, sondern die ganze Behaarung und Beborstung des Gesichts, bis auf die weißen, unmittelbar am Mundrand stehenden starken Haardorne des Bartes, mit 2 darüber befindlichen (dem Rest einer 2. Reihe). Während bei *obscuripes* unter den Fühlern auf dem Gesicht weiße, nach unten gerichtete Haare vorhanden sind, befinden sich an ihrer Stelle bei dieser Art schwarze, starke Borsten über der obersten Reihe der ebenfalls schwarzen Borsten des Bartes. Dazu kommen auf der Stirn schwarze Borsten, von welchen ein Fächer nach vorn gerichteter, neben der Fühlerbasis, besonders auffällt. Taster weiß behaart und beborstet. Mesonotum ausschließlich schwarz beborstet, die Pleuren und Hüften dagegen weiß; nur am Vorderrand der Hüften der p_1 sind einige Borsten schwarz. Beborstung der f teilweise weiß, die der Tarsen ebenfalls, aber größtenteils schwarz, besonders an den p_2 . Borsten der Abdominaltergite weißlich. Die Legeröhre ist die typische der Gattung.)

Promachus (Bactria) Gruppe fasciatus, spec. 1 (Oldroyd)

HULL führt in seinen *Robberflies of the World 1962* 85 äthiopische Arten der Gattung auf, die in den verschiedensten Gebieten Afrikas, z.T. weit verbreitet, leben. Fundorte aus SWA sind auch aus der gründlichen Arbeit HOBBYs 1936 keine zu ersehen. Es ist deshalb nicht ausgeschlossen, daß die von wenigen Fundorten stammenden Stücke zu keiner der beschriebenen Arten gehören. Da eine Nachprüfung der beschriebenen Arten jedoch unmöglich ist, muß ich mich darauf beschränken, die Arten kurz zu beschreiben. Es liegen von spec. 1 vor:

2 ♂♂ von Farm Krumhuk, 26.—28.I.1970

1 ♀ von Waterberg, 5.XI.1934, F. GAERDES leg.

1 ♀ von Okahandja, 16.II.1957, F. GAERDES leg.

♂: 1. Fühlerglied dreimal so lang wie breit und wie das 2. Das 3. ist kürzer als das 1., und der Griffel ist fast dreimal so lang, vor der Spitze deutlich flach verbreitert. Der Bart besteht aus starken, weißen Borsten, an welche sich Peristomalien von derselben Farbe schließen. Der obere Teil des Bartes besteht aus schwarzen Borsten, darüber stehen bis zur Fühlerbasis weiße Borsten. Auch die Beborstung der Fühlerbasalglieder ist weiß. Ocellarborsten und Postokularbörstchen schwarz. Übrige Behaarung des Kopfes weiß. Taster lang, apikal schwarz, basal lateral länger weiß beborstet. Thorax schmutzig graubraun mit braunen und gelben Längsstreifen, die in der Mitte durch einen grauen Streifen breit getrennt sind. Beborstung schwarz, mit wenig weißen Borsten nahe dem Schildchen. Dieses mit vorwiegend schwarzen Borsten. Pleuren und Hüften grau, mit heller Behaarung. p rot, die f an der Unterseite schwarz, ähnlich die t. t₁ nur apikal schwarz. t₂ und t₃ ventral und apikal schwarz. Behaarung der p weißlich, Bedornung fast ganz schwarz. Vielleicht artcharakteristisch scheint an der Innenseite des Trochanters der p₂ ein starker schwarzer Dorn zu sein, und ein ebensolcher unweit davon an der Basis des f₃. Flügel fast ungefärbt. Abdomen schwarz, mit weißen Hinterrandquerbändern (7—8), auf welchen lange weiße Haare stehen, die an Länge nach hinten abnehmen. Seiten des Abdomens breit grauweiß bestäubt. Hypopyg schwarz, ebenso wie die beiden letzten Sternite mit langer, nach hinten gerichteter Behaarung. Auch die kurzen schwarzen Cerci mit kürzerer weißer Behaarung.

18—23 mm

Für dazugehörig halte ich das Weibchen vom Waterberg, 5.I.1967, F. GAERDES. Es hat große Ähnlichkeit mit dem vorigen. Der Bart über dem Gesichtshöcker hat einige starke schwarze Borsten. Die Taster sind stark, lang, schwarz behaart. Die t sind wenig behaart, stärker rot, die Tarsen sind schwarz, manche Endglieder rot. Abdomen wie bei der vorigen Art. Die Zelle R₄ im Flügelgeäder ist apikal breiter als bei dieser. Beborstung von f und t verhältnismäßig schwach und auf der Unterseite der f durch dichte Behaarung ersetzt.

12 mm

Promachus Gruppe *fasciatus*, spec. 2

1 ♀ S. Kaokoveld, 11.V.1961, F. GAERDES leg.

Dieses Stück gehört wohl in die Gruppe *fasciatus*, ist aber eine andere Art. Leider fehlt das 3. Fühlerglied. Der Bart, die ganze Gesichtsbehaarung und die der kleineren Taster sind weiß bzw. weiß beborstet. Beborstung der Stirn und wenige der Postokularborsten am oberen Augenwinkel schwarz. Die Behaarung des Mesonotums ist sehr kurz, viel kürzer als bei spec. 1. p fast ganz schwarz, nur weißlich behaart. Nur die Ventralborstenreihe der f_3 ist weiß. Flügel mit rötlichbraunen Adern. Abdomen hellgrau mit großen schwarzen Sattelflecken auf den Tergiten und langer weißer Behaarung, besonders an den 1. Tergiten und an den Seitenrändern bis zu den schwarz glänzenden Genitalsegmenten.

Länge 23 mm

(*Hobbyus nigroflavipes* (Hobby) 1933

Gattungstypus: *Merogymnus nigroflavipes* Hobby durch Original-designation.

1 ♀ von Pretoria, 13.I.1970.

HOBBY beschrieb die Art und das Genus *Merogymnus* nach Material aus Rhodesien, Chirinda Forest, das von C. F. M. SWYNNERTON gesammelt war.)

Neolophonotus parvus Riccardo, 1920 (Lophopeltis)

1 ♂ von Ongeama, 23.—25.I.1970

2 ♀♀ von Daan Viljoen, 19.—21.I.1970

1 ♂ von Krumhuk, 26.—28.I.1970

Ich konnte diese Exemplare mit einem Weibchen vergleichen, das ich im März 1959 in Ostafrika in der Mbugwe-Steppe gefangen hatte und das Mr. OLDROYD bestimmt hatte.

Neolophonotus angustibarbus Loew 1858 (Lophopeltis) (Engel det.)

1 ♀ von Okahandja, 1.III.1938, F. GAERDES leg.

Die Art ist u.a. ausgezeichnet durch die vorherrschend helle Beborstung. An dem vorliegenden Stück ist der Bart bis auf die Prästomalborsten völlig weiß. Schwarz sind die Borsten der Taster, auf dem Mesonotum die dc , sowie ein Paar ia . Die Borsten der Postalarcallen wie die Behaarung und Beborstung des Schildchens sind hell. Die p sind bis auf wenige schwarze Borsten der Unterseite von f und t und die Beborstung der Unterseite der Tarsen ganz hell.

Subfam. **Dasygogoninae**

Tribus **Damalini**

Rhipidocephala semitestacia (Loew) (Oldroyd det.)

1 ♀ von Daan Viljoen, 19.—21.I.

1 ♀ von Ongeama, 23.—25.I.

1 ♂ von Okahandja, 27.II.1938 (F. GAERDES leg.)

Tribus **Laphystini**

Laphystia gigantella (Loew) (Oldroyd det.)

3 ♀♀ von Gobabeb (Namib-Wüste), 2.—9.II.

Im ersten Teil meiner Asilidenbearbeitung führte ich diese Art als *argenteofasciata* Engel an. Diese dürfte synonym zu *gigantella* Loew sein.

Hoplistomerus nobilis (Loew) (Oldroyd det.)

3 ♀♀ von Ongeama, 23.—25.I.

Tribus **Stichopogonini**

Stichopogon punctum (Loew) (Oldroyd det.) 3 ♂♂, 7 ♀♀

2 ♀♀ von Ongeama, 23.—25.I.

1 ♂, 2 ♀♀ von Krumhuk, 26.—28.I.

1 ♂, 1 ♀ von Daan Viljoen, 19.—21.I.

1 ♂ von Gobabeb, 2.—9.II.

1 ♀ von Swakopmund, 29.—30.I.

(1 ♀ von Johannesburg, 10.—12.I.)

Die Art wurde während der Reise schon bei Johannesburg festgestellt; sie lebte überall in der Nähe von Wasserläufen, wo sich feiner Flußsand fand.

Subfam. **Laphriinae**

Tribus **Laphriini**

Anypodetus fasciatus Hermann (Oldroyd det.)

3 ♂♂, 1 ♀ von Okahandja, 17.I. (Oldroyd det.)

Hyperechia imitator Grünberg

1 ♂ von Kumkauas bei Otavi (G. WERNER leg.)

Tribus Atomosini

Loewinella virescens (Loew) (Oldroyd det.)

1 ♂ von Ongeama, 23.—25.I.

Subfam. Asilinae

Tribus Asilini

Philodicus spec. 1 (Oldroyd)

Nach Engel *Ph. gracilis v.d. Wulp*

1 ♀ von Okahandja, 27.II.1938 (auf Sand) (GAERDES leg., ENGEL det.)

Promachus snowy Hobby

1 ♂ (Fundort unleserlich), 3.X.1960 (GAERDES leg.)

(Anm. des Verf.: Wird fortgesetzt)